

JAMIYAT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA AYOLLARNING O'RNINI VA ROLI, XOTIN-QIZLARGAN NISBATAN TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKKA MUROSASIZ MUHITNI YARATISH

Eshboboyeva Charos Akmalovna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785335>

Annatsiya. Ushbu maqolada jamiyat barqarorligini ta'minlashda ayollarning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotdagi faolligi hamda huquqlarini himoya qilish masalalarini yoritilgan. Xotin -qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik holatlarning oldini olish, gendit tenglikni ta'minlash va inson qadriyatlarini e'zozlash muhim omil sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, ayollarga nisbatan ijtimoiy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zi: Ayol, jamiyat, barqarorlik, tazyiq, zo'rvonlik, gendit tenglik, ijtimoiy muhit, huquqiy himoya.

Kirish: Har qanday avlod va jamiyatning barqarorligi, avval uning, fuqarolarning, xususan ayollarning farovonligi va huquqiy himoyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ayol-oilaning yuragi, millatning ma'naviy asosi, barkamol avlodni, tarbiyalovchi mehi manbadir. Shu boisdan, ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy hayotdagi faol ishtirakini ta'minlash-barqaror jamiyatning poydevaridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarorlari asosida “Xotin-qizlar qo'llab quvvatlash va oila institutini mustahkamlash bo'yicha Respublika kamissiyasi” Ayollar daftari “Ayollarni zo'rvonlikdan himoya qilish markazlari” kabi tashabbuslar yo'lga qo'yilgan bu tizimlar orqali ayollarning huquqlari kafolatlanmoqda, ularning ijtimoiy muamolari hal qilinmoqda.

Zo'rvonlik va tazyiqqa qarshi kurashning dolzarbligi. Afsuski, ayrim oilalarda yoki ijtimoiy munosabatlarda xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va nosog'lomlikni, oilaviy inqirozni kelib chiqaradi shu sabab, bunday illatlarga mutlaqo murosasiz munosabat shakllantirish har bir fuqarodan ongli yondashuvni talab etadi.

2023-yil 11-aprel kuni qabul qilingan “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlik himoya qilish to'g'risidagi qonun ayollar huquqiy himoya olishning muhim hujjatlaridan bir bo'ldi. Ushbu qonun asosida jabrlangan ayollarga psixologik, tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish mexanizmlari joriy etilgan.

Umumiy xotin-qizlarga nisbatan, tazyiq, zo'rvonlik va kamsitish holatlarining uchrashi ma'naviyat sustligi bilan bog'liq muammo deyish mumkin. Chunki tazyiq va zo'rvonlik jamiyat ma'naviy qadriyatlarga zid tushuncha bo'lib, yuksak ma'naviy-axloqiy tarbiyaga ega bo'lgan shaxs mazkur hati-harakatlarni sodir etmaydi. Shu bilan birga milliy ma'naviy va umuminsoniy tamoyillarga asoslanuvchi adolatli fuqoralik jamiyat xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikni qabul qilmaydi.

Murosasiz muhit yaratish yo'llari ayollarga nisbatan zo'rvonlikka murosasiz ijtimoiy muhit yaratish uchun;

- Ta'lim muassasalariga gender tenglik va inson huquqlari bo'yicha

tarbiyaviy mashg‘ulotlarni yo‘lga qo‘yish;

- Ommaviy axborot vositalari orqali ayollarga hurmat ruhiy targ‘ib qilish;
- Oilalarda o‘zaro hurmat, ishinch va mehri asosida muhitni shakllantirish;
- Huquqni muhofaza qiluvchi organlari faoliyatini samarali tashkil etish zarur.

2025-yil 18-sentabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatni rivojlantirish masalalari qo‘mitasining kengaytirilgan yig‘iligi bo‘lib o‘tdi unda deputatlar, Oila xotin-qizlar qo‘mitasi, ichki ishlar vazirligi, Kamag‘likni qisqartirish va bandlike vazirligi, tashi migratsiya agentligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi hamda OAV vakiliari ishtirok etdi.

Yig‘ilishda dastlab, xotin-qizlar nisbatan zo‘ravonlikning barcha shakllari shu jumladan odam savdosi, jinsiy ekspluatatsiya hamda ekspluatatsiyaning barcha shakllarini tugatish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining axboroti eshitildi.

Axborotda keltirilishicha joriy yilning yanvar-iyul oylarda amalga ishirilgan 62 177 ta targ‘ibot tadbirlarda jami 188 865 nafar xotin-qizlar hamda huquqbuzarlik sodir etildi ehtimol bo‘lagan oilalar vakillar qamrab olingan, ularning 31 172 nafarini migratsiyadan qaytgan xotin-qizlar tashkil etadi.

Xotin-qizlar tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllarida himoya qilish bo‘yicha qabil qilingan qonunlarning joylaridagi ijrosini ta‘minlash zo‘ravonlikka uchragan ayolar va ularning oila a‘zolari bilan ishlashni tizimni yo‘lga qo‘yish xotin-qizlarni kasb-hunarga o‘qitish va badlikni ta‘minlash borasida oila xotin-qizlar qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar muhokama qo‘yildi.

Ushbu mavzu yuzasidan Toshkent viloyatining Bo‘ka tumani misolda o‘ganish natijasda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan axborot beradi. Shuningdek, ularni bartaraf etish bo‘yicha qator takliflar ilgari surildi. Ma‘lum qilinishicha, tumanda 134 157 nafar aholi istiqomat qiladi. Oilalar soni 34 464 ta shundan xotin-qizlar umumiy aholining qariyb 50 foizini tashkil etadi. Ikkita mahallada bir nafar xotin-qizlar faolining faoliyat oilb borishi hududdagi xotin-qizlar to‘liq qamrab olish imkoniyatini bermaydi.

Muzokaralarda tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘ganlar bilan ishlagan birlamchi ko‘mak markazlari faoliyatida noaniqliklar borligi, xavfsizlik masalasi ta‘minlanmagani va jabrlangan taraf bilan emas, ko‘roq jabr yetqazgan tomoni bilan ishlash lozimligini ta‘kidlanadi.

Xulosa: Shuningdek, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonliklarning oldini olish, jamiyatda va oilada ma‘naviy-axloqiy muhitni mustahkamlash, zo‘ravonlikka qarshi murosasizlik ruhini shakllantirish yuzasidan fikir-mulohakamlash, va takliflari beradi. Yakunda berilgan maqsad va vazifalarga erishish bo‘yicha kelgusi rejalarni belgilash hamda mavzuga oid muhokamalarni doimiy ravishda o‘tkazishga kelishib olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Qodirova.G. “Oila qadiriyaatlari xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish masalalari”.
3. Karimova. N. “ Ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish- jamoyat barqarorligining garovi”.